

TYUTORLAR FAOLIYATIDA TALABALAR BILAN ISHLASHDAGI MAVJUD MUAMMOLARNI BARTARAF QILISH USULLARI

Uzakova Zulayho Olimjon qizi

Andijon viloyati Andijon shaxar Andijon davlat universiteti

Filologiya fakulteti tyutori

+998947848047

Zulajhouzaqova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8419994>

Tyutorlar – bu yuksak mas’uliyat egalari hisoblanadi.

(S.Usmanov)

Annotatsiya: Ushbu maqolada tyutorlar faoliyatida talabalar bilan ishlashdagi mavjud muammolarni bartaraf qilish usullari hamda tyutorlik nizomi haqida yoritib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: ta’lim, talaba, tyutor, milliy, jamiyat, o‘quvchi, qadryat, muassasa, ma’naviy-ma’rifiy, ahloqiy-tarbiya, innovatsiya, ilmiy-tadqiqot, menejment, formal va noformal.

Talabalarning samarali ta’lim olishi, manaviy-axloqiy sifatlariga ega bo‘lishi bevosita tyutor hodimining tarbiya jarayonlarini boshqarishiga bog‘liq. Chunki Tyutor yangi O‘zbekistonning yangi o‘qituvchisiga pedagogic faoliyatni sevish, dars bo‘tish mahoratini kun sayin emas, soat sayin oshirib boorish, o‘z ustida qunt bilan mehnat qilish, ta’lim- tarbiyaning zamon talablariga mos bo‘lishiga intilish, mehnatsevarlik, haqiqatgo‘ylik, ifodali va hissiyotli nutq, pedagogic takt, ijodkorlik, tashkilotchilik, sabr, bag‘rikenglik, qat’iyyat, intizom kabi g‘oyat zarur bo‘lgan odob-axloqi, yurish-turishi, bir so‘z bilan aytganda, dunyoqarashini o‘zgartirishi, vazifalarni va mahoratni rivojlantirish, jahonda bo‘layotgan o‘zgarishlarni hammadan ham ko‘proq his etish ko‘nikmalarini shakllantirish va davr talablari bilan uyg‘unlashtira olishi o‘zligini anglash. “ Biz kimmiz , qanday ulug‘ zotlarning avlodimiz” degan g‘oya va g‘ururni ularning qalbida doimo aks sado berishiga ahamiyat qilishi, nafaqatgina ularning bilimlarini oshirib qolmay, balki ularda ong, tafakkur, madaniyat, mas’uliyat, munosabat taraqqiyot tushunchalarini rivojlantiradi. Buning uchun tyutor tarbiyaviy ishlarni amalga oshirishda yangi usullarini amaliyotga tatbiq etishi talabalarda fidoyilik, o‘z ustida tinimsiz ishlash, kasbga muhabbat, kundalik hayotida, har bir qadamida duch keladigan masalalarga yordam berish ularning aqlini doimiy charxlash, o‘zini – o‘zini tan olish, ishonch, his tuyg‘ularini shakllantirish , o‘ziga – o‘zi sog‘lom baho berish, tashqi faoliyatini o‘zgartirishi, yangilash kabilar muhim o‘rin tutadi. Talabalarga tyutor o‘qituvchi qadri nimaligini tushunib yetishda ustozlarining fikrlarini o‘zlashtirish, ular mehriga to‘yib, kelajakda o‘z kasbida ishlashini orzu qilish xususiyatlarini rivojlantiradi. Ana shu orzularni amalga oshirishda tyutor talaba faoliyatida o‘z kasbiga bo‘lgan qiziqishini rivojlantirishi qiyin bo‘ladi. Odatda o‘qituvchilik kasbiga kirib kelishida turli bilimlar talabalarga ta’sir qilishni boshlaydi. Talabalik faoliyatida uchraydigan tushkunliklardan chiqib ketish yo‘lini bilmaslik natijasida o‘z kasbiga nisbatan ko‘ngil qolish holatlari vujudga keladi. Ushbu holatlarni bartaraf etishda tyutor talabalarda o‘ziga ahamiyat berish, o‘z kasbiga to‘la tayyor bo‘lish, o‘ziga bo‘lgan munosabatni hamisha nazorat qilib boorish, o‘qituvchilik faoliyatida ro‘y beradigan tushkunliklar, ko‘ngilsizliklar, mag‘lubiyat va muammolarni bartaraf etish qobiliyatini rivojlantirish, sog‘lom turmush tarziga rioya qilish, o‘ziga yuqori baho berishni o‘rgatish, ongini o‘zgartirish, o‘zi haqidagi ijobiy, ruhlantiruvchi, xursandchilik baxsh etadigan fikrlarga yo‘naltirish, ba’zi hollarda

orzulari, tasavvurlarining qanday bo'lishidan qat'iy nazar, haqmi – nohaqmi barchasini qabul qilishini o'rganishga tayyorlash muhim o'rin tutadi.

Tyutor o'z faoliyatini tashkil etish va boshqarishda talabalarning ijodiy fikrlash madaniyatiga e'tibor berishi, ularning to'g'ri va to'g'ri emasligiga, yoki vujudga keladigan salbiy munosabatlar, murakkab vaziyatga nisbatan qarashlarini tahlil etishi, ushbu holatlarga ahamiyat berishi ularning axloqiy madaniyatini takomillashtirishda o'z samarasini ko'rsatadi. Ushbu jarayonda tyutorning fikr yuritishi, o'z qarashlarida talabalarni ko'ra bilish imkoniyatlariga ega bo'lishi, o'zining va ular o'rtasidagi yangi ijobiy fikrlar yaratish va ularni ishonch bilan mustahkamlash mahoratiga ega bo'lish, o'zining ulug'vorligini isbotlay olish kompetensiyalarini o'zida mujassamlashtirishi muhim o'rin tutadi. Tyutor talabalardagi tor fikrlashlarni bartaraf etishi uchun yangi ijodiy fikrlarni yaratish va eskilarini chiqarib yuborish maqsadida yangi bilimlarni rivojlantirish, yangilash va amaliyotga qo'llash asosida salbiy va ziyon keltiruvchi fikrlashlardan xalos bo'lish holatlarini talabalarga tushuntirishi muhim hisoblanadi.

Tyutor oliy ta'lim muassasalarida talabalarning intellectual salohiyati, zamonaviy bilim va ko'nikmalari, ijtimoiy-iqtisodiy va boshqa sohalaridagi faoliyatini takomillashtirishda, ularning manfaatini himoya qilishda dolzarb masalalarning nazariy va amaliy jihatlarining yechimini topishda asosiy yetakchi hisoblanadi. Tyutor talaba shaxsiga ijobiy ta'sir etish, ularning orzulari va o'z oldiga qo'ygan maqsadlarini amalga oshirish, tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash va saodat yo'lga boshlovchi ustoz sifatida tarbiya jarayonida ularning ongini, tafakkurini shakllantirishda mas'uliyatli vazifalarni amalga oshiradi.

Har bir oliy ta'lim muassasining talabasi uning farzandi kabidir. Ota-ona o'z bolalari uchun doimo qayg'urgani singari bugun ta'lim muassasalari ham talabalarning ilm olishi, kelgusi faoliyatini to'g'ri belgilashiga mas'ullikni his etadi. Talabaga ta'lim berish bilan birga, darsdan bo'sh vaqtda nimalar bilan bandligi, qanday muhitda yashashi, uning fanlardan tashqari qiziqishlari —hammasi oliy o'quv yurti uchun muhim. Xo'sh, bu jarayonda o'tgan davrlarda oliy ta'lim muassasasi qanday ishlarni amalga oshirgan? Ma'lumki, yaqin yillargacha OTMlarda murabbiylik tizimi asosida ish olib borilardi. Bunda murabbiylik tizimi professor-o'qituvchi xohlasa-xohlamasa majburiy yuklama sifatida akademik guruhlarga birlashtirilgan. Bu majburlov yuklamasidan tashqari, o'qituvchi sifatida o'zining katta mas'uliyati ham turgan. O'qituvchi bir kunda uch para darsi bo'lsa, birlashtirilgan guruhlarga faqatgina tanaffus vaqtida eshikdan mo'ralab yoki guruh sardoridan shunchaki "kim bor, kim yo'q"ligini bilish, "nima muammo bor" deb so'rashdan ko'p uzoqlashmagan.

O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy siyosatida milliy o'zlikni anglash, milliy va umumbashariy qadriyatlarni o'zlashtirish orqali shaxs bilan jamiyat o'rtasida uyg'unlikni vujudga keltirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu borada mamlakatimizda yoshlar, o'quvchilarning qobiliyatlari, iste'dodlari, ichki imkoniyatlari o'ziga xos individual-psixologik xususiyatlarini tadqiq etish uchun barcha imkoniyatlar mavjud. Kishi dunyoga kelgandan so'ng, avvalo, uning ota-onasi, farzandini unib-o'sishini, kamol topishini istaydi. Kelajakda esa o'z imkoniyatlaridan kelib chiqib shu yurtning biror koriga nafi tegadigan barkamol avlod sifatida ulg'ayadi.

Tyutor - bu oliy ta'lim muassasasida faoliyat yuritadigan, tegishli malaka talablarigajavob beradigan, yuksak axloqiy fazllatlarga ega bo'lgan xodim bo'lib, o.ziga biriktirilgan guruh talabalarining ta'lim olishlarida, shuningdek, darsdan bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etishlarida ko'maklashadi, ularni insonparvarlik, adolat, mehnatsevarlik, Vatanga muhabbat ruhida tarbiyalash, beshta muhim tashabbus doirasida tashkil etilgan to'garak va klublarga jalb etish, ta'lim olish jarayonida ytzaga keladigan barcha masala va muammoni o'rnatilgan tartibda bartaraf etishga qaratilgan faoliyatni olib boradi. Tyutor talabalar turar joylarida, ij aradagi va xususiy xonadonlarda yashovchi talabalarning yashash manzillariga muntazam borib, u yerda yaratilgan sharoitlar va talabalarining muammolarini o'rganib borish va ulami yaxshilash choralarini ko'rish faoliyati bilan shug'ullanadi. Tyutor o'z faoliyatida amaldagi qonun hujjatlari, oliy ta'lim muassasasi ichki tartib va odob-axloq qoidalari hamda ushbu nizomga rioya etadi. Ushbu maqolada tyutorlik lavozimiga urg'u berilgan.

Kundalik ta'lim leksikonimizga "tyutor" tushunchasi kirib kelar ekan, uning mazmuni nimadan iborat? Avvalambor, "tyutor" ("tutor") tom ma'noda ustoz, murabbiy, instruktor - yo'l ko'rsatuvchi ma'nolarida qo'llaniladi. Tyutor birinchi navbatda, ma'lum bir sohaning mutaxassisi bo'lib, uning asosiy vazifasi talabaga muayyan bilim va ko'nikmalar berishdan iborat. Kengroq ma'noda esa, tyutor talabaga o'quv jarayoni davomida o'z salohiyatini namoyon qilish, o'zini yanada yaxshiroq anglash, o'qish va hayotda to'g'ri qaror qabul qilish va tanlashni o'rgatadi. U talabaga har bir qadam va harakatlarining oqibatlarini anglash, hayotda o'z qiziqishlarini topishga yordam beradi. Buning uchun tyutor o'z tarbiyachilarining qiziqish va moyilliklarini, muammo va qiyinchiliklarini chuqur tahlil qiladi. U talabaning atrofidagi intellektual va psixologik muhitni sinchkovlik bilan o'rganadi. Bir so'z bilan aytganda, tyutor talaba va ta'lim jarayoni o'rtasidagi bog'lovchi kuch hisoblanadi. Uning yordamida o'qish qiziqarli va samarali jarayonga aylanishi lozim. Tyutorlik usuli qadimgi Yunonistonda ham asosiy ta'lim jarayoniga yordam sifatida yo'lga qo'yilgan edi. Hozirda dunyoning ko'plab mamlakatlarida tyutorlik uchun maxsus o'qitiladi, diplom beriladi. Masalan, Rossiyada pedagogika sohasiga ixtisoslashtirilgan oliygohlarda bakalavr va magistratura bo'yicha maxsus tyutorlik kurslari bor. Tyutorlik markazlari va assotsiatsiyalar faoliyat yuritadi. Bu ko'hna usul zamonaviy dunyoda turli shakllarda (formal va noformal, o'quv xonasida yoki masofaviy tarzda) qo'llaniladi. Tyutorlik, albatta, formal o'quv jarayonidan farq qiladi. U yengilroq, moslashuvchan shaklda amalga oshiriladi. Tyutorlar - bu yuksak mas'uliyat egalari hisoblanadi. Zero, tyutor dunyoqarashi endi shakllanayotgan talaba bilan muntazam tarzda ishlaydi. Bunday mutaxassisning asosiy vazifasi - boshqa odamga o'qishni samarali va qiziqarli jarayonga aylantirishga yordam berish. Tyutor ham butun guruh bilan, ham individual tarzda ishlashi kerak bo'ladi. Ilmning qaysi sohalariga urg'u berish, kelajakda kasb tanlash, kerak bo'lsa, boshqa mutaxassislikka mo'ljal olish, o'qish va kundalik hayot o'rtasida muvozanatni o'rnatish, vaqtini menejment qilish masalalarida talabalarga ta'sir qilish ham tyutorning vazifasidir. Yaxshi tyutor - bu talabaga yelkadosh murabbiy va mohir konsultantdir. U talabaning kuchli taraflarini, zaxiradagi qobiliyatlarini yuzaga chiqarib, kamchiliklari ustida ishlashni o'rgatadi. (S.Usmanov, Axborot xizmati rahbari)

References:

1. U. Mahkamov, D Mahkamov, N Mahkamova, D. Ismoilova Tyutor pedagogic faoliyatini tashkil etish. Toshkent – 2022. “Zebo Print” 79-80-83-97 betlar.
2. newjournal.org
3. Toshpo'latov, A. (2023). SHAXS PSIXODIAGNOSTIKASIDA PROYEKTIV METODIKALARDAN FOYDALANISH. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 3(5 Part 2), 170–178. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/16154> DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8001510>
4. <https://researchedu.org/index.php/goldenbrain/article/view/4061/5303>

